

English version below

Retrato de una monja santificada

Nº inventario: 554 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Panel pintado](#)

Datación: c. 1550

Siglo: mediados del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Manierismo

Dimensiones: 52,7 x 42,5 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Santa](#)

Procedencia: [Palacio Real de La Granja de San Ildefonso](#) (Real Sitio de San Ildefonso, España)

Emplazamiento actual: [Apsley House](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: WM 1529-1948

Inscripciones

Inscripción abajo a la derecha, en blanco, el número de inventario: 448

Historia del objeto

Se desconoce cómo llegó a España esta pintura y cuándo entró a formar parte de las colecciones reales. Conservada en La Granja de San Ildefonso, el 15 de agosto de 1812 el intendente de Segovia, Ramón Luis de Escobedo, se la entregó al I duque de Wellington junto con otras once pinturas, de las que solo se han podido localizar dos: esta, catalogada como “Una cabeza de una monja”, y una [Cabeza de san José](#) que se conserva en el mismo museo (véase ficha n.º 529). En la documentación conservada en el Archivo General de Palacio (Histórica, caja 129), se describe como “Una cabeza de una monja: su autor Andrea del Sarto”. Wellington llevó la pintura junto a las demás obras de arte que le regalaron y nunca ha salido de su colección ubicada en Apsley House.

Descripción

En Apsley House, que alberga la colección Wellington, se conserva una tabla pintada, que muestra un retrato de una religiosa vestida con su toga. Juan Antonio Gaya Nuño la catalogó como *Una religiosa* que se conservaba en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso (Segovia), y la atribuyó al pintor florentino Andrea del Sarto. Sin embargo, actualmente, y así lo recoge el catálogo de la Colección Wellington, se desestima esta atribución a la vez que se retrasa su ejecución hasta mediados del siglo XVI (Andrea del Sarto murió en 1531) y como posible autoría se apunta al entorno de Bronzino.

La figura femenina, en origen con un halo hoy en buena medida perdido, porta en su mano derecha una cruz de Malta con un medallón en la intercesión, que muestra un Crucifijo. Esta cruz, que podría haberse pintado en un momento posterior, pues muestra una técnica diferente a la figura, no indica que la efigiada fuese necesariamente miembro de las Comendadoras de la Orden de San Juan de Jerusalén –lo que llevaría a pensar en alguna de las santas de la Orden–, pues la cruz era usada también por otras órdenes religiosas.

Se aprecia una pérdida importante de pintura, sobre todo en el lado derecho, y el halo esta prácticamente desaparecido.

Ubicaciones

- **Fecha desconocida**

MUSEO

[Apsley House, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **present**

PALACIO

[Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, Real Sitio de San Ildefonso \(España\)](#)

Bibliografía

- ATERIDO, Ángel; MARTÍNEZ, Juan y PÉREZ, José Juan (2004): *Colecciones de pinturas de Felipe V e Isabel Farnesio: inventarios reales*, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid, pp. 290-291.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1964): *Pintura europea perdida por España: de Van Eyck a Tiépolo*, Espasa-Calpe, Madrid.
- KAUFFMANN, Claus Michael (2009): *Catalogue of paintings in the Wellington Museum*, English Heritage, Londres.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Portrait of a Sainted Nun

Inventory number: 554 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painted panel](#)

Date: c. 1550

Century: Mid 16th c.

Cultural context / Style: Manierism

Dimensions: 20,74 x 16,73 in.

Material: [Wood](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Santa](#)

Provenance: [Royal Palace of La Granja de San Ildefonso](#) (Real Sitio de San Ildefonso, Spain)

Current location: [Apsley House](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: WM 1529-1948

Object History

It is unknown how this painting came to Spain or when it became part of the royal collections. Housed at La Granja de San Ildefonso, on August 15, 1812, the Intendant of Segovia, Ramón Luis de Escobedo, presented it to the 1st Duke of Wellington along with eleven other paintings, of which only two have been located: this one, cataloged as “Head of a Nun,” and a [Head of Saint Joseph](#), which is also housed at the same museum (see entry no. 529). In the documentation preserved in the General Palace Archive (Historical, box 129), it is described as “Head of a Nun: by Andrea del Sarto.” Wellington took the painting along with the other works of art he was given and it has never left his collection at Apsley House.

Description

Apsley House, home to the Wellington Collection, houses a panel painting depicting a nun dressed in her habit. Juan Antonio Gaya Nuño cataloged it as **A Nun**, which was formerly housed at the Royal Palace of La Granja de San Ildefonso (Segovia), and attributed it to the Florentine painter Andrea del Sarto. However, as noted in the Wellington Collection catalog, this attribution is now rejected, the painting’s date of execution is pushed back to the mid-16th century (Andrea del Sarto died in 1531), and Bronzino’s circle is cited as the likely source.

The female figure, originally with a halo that is now largely lost, holds in her right hand a Maltese cross with a medallion at the intersection, depicting a Crucifix. This cross, which may have been painted at a later date, as it displays a different technique from the figure, does not indicate that the woman depicted was necessarily a member of the Commanderesses of the Order of St. John of Jerusalem—which would suggest one of the Order’s saints—since the cross was also used by other religious orders.

There is significant paint loss, particularly on the right side, and the halo is practically gone.

Locations

- **Unknown date**

MUSEUM

[Apsley House, London \(United Kingdom\)](#)

- **present**

PALACE

[Royal Palace of La Granja de San Ildefonso, Real Sitio de San Ildefonso \(Spain\)](#)

Bibliography

- ATERIDO, Ángel; MARTÍNEZ, Juan y PÉREZ, José Juan (2004): *Colecciones de pinturas de Felipe V e Isabel Farnesio: inventarios reales*, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, Madrid, pp. 290-291.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1964): *Pintura europea perdida por España: de Van Eyck a Tiépolo*, Espasa-Calpe, Madrid.
- KAUFFMANN, Claus Michael (2009): *Catalogue of paintings in the Wellington Museum*, English Heritage, Londres.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

